

प्रेमचन्द की कहानी 'राजपूत की बेटी' : उर्दू हिन्दी पाठ की तुलना

—आशुतोष पार्थेश्वर

प्रेमचंद की कहानी 'राजपूत की बेटी' 'जमाना' पत्रिका के जनवरी १९१७ के अंक में पहली बार प्रकाशित हुई थी। हिन्दी में यह कहानी उसी वर्ष प्रकाशित प्रेमचंद के दूसरे कहानी संग्रह 'नवनिधि' में पहली बार संकलित हुई। संकलन में यह 'मर्यादा की वेदी' शीर्षक से संकलित है। इससे पूर्व किसी हिन्दी पत्रिका में इसके प्रकाशित होने की सूचना अब तक प्राप्त नहीं है। लगभग एक ही समय दोनों भाषाओं में प्रकाशित इस कहानी के पाठ की तुलना करते हुए हम तथ्य से परिचित हो सकते हैं कि एक ही समय, एक ही कथ्य को दोनों भाषाओं में बरतते हुए प्रेमचंद, किसमें अधिक प्रभावी रहते हैं या दोनों भाषाओं में उनकी उपलब्धि एक समान रहती है।

यह कहानी राजपूताने की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। किस्सा मुख्तसर यह है कि रणछोड़जी क मंदिर में मीरा को सुनने के लिए समस्त राजपूताने से लोग जुटते हैं। स्त्री भी, पुरुष भी। श्रोताओं में झालावाड़ के रावसाहब थे और मंदार राज्य के कुमार भी। वहीं मंदिर में रावसाहब की पुत्री प्रभा और मंदार कुमार की आँखें मिलीं, प्रेम पनपा और मीरा ने दोनों के एक होने की पूरी तैयारी करा दी। पर, कोई यह नहीं जानता था कि प्रभा के ऊपर राणा भोजराज भी आसक्त है। झालावाड़ में विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। विवाह के दिन प्रभा मिलन के बजाय किसी अनिष्ट की आशंका में डूबी थी और, वही हुआ। राणा भोजराज झालावाड़ पहुँचकर प्रभा का हरण कर ले जाता है। प्रभा के पास छुपने या प्राण देने के अवसर थे, पर उसने ऐसा न किया। उसने प्रतिकार के बिना राणा के साथ जाना स्वीकार लिया। वह अपनी प्रजा का रक्त बहाना नहीं चाहती थी। चित्तौड़ में राणा ने प्रभा के आनंद के लिए सब कुछ जुटाया। पर, प्रभा का मन उससे न मिला। राणा को यह पछतावा भी हुआ कि नाहक यह बला मोल ली!

उधर मंदार कुमार ने प्रभा की मुक्ति का उपाय निकाला। वेश बदलकर उसने मीरा से महल में प्रवेश के लिए सहायता का वचन ले लिया। और, मीरा ने राणा भोजराज से इसकी अनुमति। किंतु, प्रभा जाने को कहाँ तैयार थी! अपनी मर्यादा से टलना उसके लिए नागवार था। राजपूताना उसे भोजराज की पत्नी मान चुका था। वह मंदार कुमार को मन-प्राण से चाह तो सकती है किन्तु उसके साथ नहीं जा सकती। 'लोकनिंदा' उसके समक्ष बड़ा विषय था। मंदार कुमार के लिए प्रभा का यह रूप अकल्पनीय था। उसने तलवार निकाल प्रभा की ओर लपकना चाहा तो उसका सामना राणा से हुआ। और, जब राणा

ने उस पर प्रहार किया तो उस वार को झेलने के लिए प्रभा आगे आ गई। मंदार कुमार ने भी तलवार अपने हृदय में उतार ली। इस प्रकार, दोनों एक साथ संसार से सिधारे।

कहानी के उर्दू और हिन्दी पाठ से कुछ अंशों की तुलना प्रस्तुत है:

१. यह वह जमाना है जब चित्तौड़ में शीरीं बयान मीराबाई तिश्ना का माने-मार्फत को प्रेम के प्याले पिलाती थीं। रणछोड़जी के मंदिर में जिस वक्त वह रूहानी सुर में मतवाली होकर अपनी दिलकश आवाज में पाकीजा पदों को अलापती तो सुननेवाले मस्त हो जाते और मीरा की तरह बेखुदी के नशे में झूमने लगते। हर रोज शाम को यह रूहानी लुत्फ उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग इस तरह बेकरार होकर दौड़ते जैसे दिन भर की प्यासी गायें दूर किसी नदी या सागर को देखकर उसकी तरफ भागती हैं। (उर्दू)

यह वह समय है जब चित्तौड़ में मृदुभाषिणी मीरा प्यासी आत्माओं को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी। रणछोड़जी के मंदिर में जब भक्ति से विह्वल होकर वह अपने मधुर स्वरों में अपने पीयूष-पूरित को गाती, तो श्रोतागण प्रेमानुराग से उन्मत्त हो जाते। प्रतिदिन यह स्वर्गीय आनंद उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग ऐसे उत्सुक होकर दौड़ते, जैसे दिन भर की प्यासी गायें दूर से सी सरोवर को देखकर उसकी ओर भागती हैं और इस प्रेम सरोवर से केवल चित्तौड़वासियों ही की तृप्ति न होती थी, बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि इस सुधा सागर से प्लावित हो जाती थी। (हिन्दी)

तुलना

(क) 'शीरीं बयान' को हिन्दी में 'मृदुभाषिणी', 'दिलकश आवाज' को 'मधुर स्वर' तथा 'पाकीजा पदों' को 'पीयूष पूरित पदों' से बदला गया है। 'पीयूष पूरित' में आलंकारिक प्रभाव उत्पन्न करने का मोह है। किन्तु, इस बदलाव से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टे भाषा का प्रवाह खो जाता है, उसकी सहजता नष्ट हो जाती है।

(ख) उर्दू के 'रूहानी सुर' को हिन्दी में 'भक्ति से विह्वल होकर' से बदला गया है। इसमें भावानुवाद की कोशिश है।

(ग) 'और मीरा की तरह बेखुदी के नशे में झूमने लगते'—यह अंश हिन्दी में नहीं है।

(घ) उर्दू पाठ में 'नदी या सागर' है जबकि हिन्दी में केवल 'सरोवर'।

(ङ) 'और इस प्रेम सरोवर से केवल चित्तौड़वासियों ही की तृप्ति न होती थी, बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि इस सुधा सागर से प्लावित हो जाती थी।'—यह अंश केवल हिन्दी पाठ में है।

(च) उर्दू पाठ में मीरा के लिए आदरार्थ क्रिया 'थीं' का प्रयोग है जबकि हिन्दी में 'थी' का।

२. हकीकत ने मजाज का रास्ता दिखलाया। (उर्दू)

प्रेम ने बाण चलाया। (हिन्दी)

तुलना

(क) यहाँ भावानुवाद है।

३. राजकुमारी सारे दिन उदास दरवाजे पर खड़ी रहती। (उर्दू)

राजकुमारी विरह से व्यथित अपने महल के झरोखों से झाँका करती। (हिन्दी)

तुलना

(क) उर्दू पाठ में राजकुमारी 'दरवाजे' पर खड़ी है और हिन्दी में 'झरोखे' पर। उर्दू पाठ की सहजता यहाँ द्रष्टव्य है। वहाँ 'उदास' की उपस्थिति से ही काम चल गया है। कम शब्दों में सादगी से वहाँ बात बन जाती है। हिन्दी में प्रयुक्त 'विरह से व्यथित' में वह सादगी नहीं है।

४. रोशन जमीर मीरा ने कई बार उनकी निगाहे-शौक को ह मआगोश होते देखा। एक रोज कीर्तन के बाद जब झालावार के रावसाहब चलने लगे तो उसने मंदार कुमार को बुलाकर प्रभा के नाजुक हाथ उनके हाथों में दिए और मुस्करा कर बोली-रावसाहब आपको यह दामाद मुबारक हो। (उर्दू)

प्रेम प्रवीणा मीरा ने कई बार इन दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्रों से ताकते हुए पाकर उनके मन के भावों को ताड़ लिया। एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालावार के रावसाहब चलने लगे तो उसने मंदार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा- 'रावसाहब! मैं प्रभा के लिए यह वर लाई हूँ! आप इसे स्वीकार कीजिए।'

तुलना

(क) 'रोशन जमीर' को हिन्दी में 'प्रेम प्रवीणा' से बदला गया है। ये दोनों पर्याय नहीं हैं। दोनों मीरा के लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त हैं। 'प्रेम प्रवीणा' का अनुप्रासिक प्रयोग सचेत प्रयोग है। तुलनात्मक रूप से उर्दू में मीरा का व्यक्तित्व अधिक भास्वर रूप में व्यंजित हुआ है।

(ख) 'निगाहे-शौक' की सामासिकता से उर्दू अंश में कसावट आ गई है। हिन्दी में वह फैला हुआ है।

(ग) दोनों पाठ में मीरा की भूमिका का अंतर भी देखा जाना चाहिए। उर्दू पाठ में मीरा प्रभा के 'नाजुक हाथ', मंदार कुमार के हाथों में दे देती है, वह रावसाहब को दामाद की मुबारकबाद देती है जबकि हिन्दी पाठ में यह दृष्य बदला हुआ है। वहाँ मंदार कुमार को रावसाहब के सामने खड़ा कर दिया जाता है। न तो हाथ दिया जाता है और न ही अपनी ओर से मुबारकबाद दी जाती है। वर स्वीकारने का प्रस्ताव मात्र है। निर्णय लेने का अधिकार नहीं। हिन्दी अंश में मीरा की भूमिका उर्दू पाठ की तुलना में सीमित है।

५. सहेली ने आबदीदा होकर कहा बहन इतना दिल छोटा मत करो जी को सँभालो। मुँहमाँगी मुराद मिल रही है।

प्रभा ने सहेली की तरफ बेकसाना अंदाज से देखकर कहा-बहन न जाने क्यों दिल बैठा जाता है।

(उर्दू)

रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा-‘बहिन, इतना दिल मत छोटा करो। मुँह माँगी मुराद पाकर इतनी निढाल क्यों होती हो?

प्रभा ने सहेली की ओर देखकर कहा-‘बहिन न जाने क्यों दिल बैठा जाता है।’ (हिन्दी)

तुलना

(क) ‘आबदीदा’ को सजल नेत्र से बदलना शाब्दिक अनुवाद का उदाहरण है। किन्तु, यह मूल की तरह सहज नहीं है।

(ख) उर्दू पाठ में केवल ‘सहेली’ प्रयोग है जबकि हिन्दी में एक स्थान पर ‘सहेली’ और दूसरे स्थान पर ‘रमणी’ का। इस परिवर्तन से कुछ विशेष नहीं सधता। इसे एक अनावश्यक परिवर्तन ही कहा जायगा।

(ग) उर्दू पाठ में आये ‘जी को सँभालो’ को हिन्दी में छोड़ दिया गया है। उर्दू में वाक्य है-‘मुँह माँगी मुराद मिल रही है।’ हिन्दी में इसे नए सिरे से लिखा गया है। वहाँ यह अंश इस प्रकार है-‘मुँह माँगी मुराद पाकर इतनी निढाल क्यों होती हो? यहाँ रमणी को अधिक स्पेश दिया गया है।

(घ) हिन्दी रूपान्तरण में ‘बेकसाना अंदाज’ को छोड़ दिया गया है। उर्दू अंश में इसकी उपस्थिति से प्रभा की मानसिक दशा, उसकी चिंताएँ और आशंकाएँ उभर आती हैं। इसे छोड़ने से हिन्दी अंश अपेक्षाकृत कम प्रभावी है।

६. प्रभा बोली-तुम तो जाने क्या कहती हो बहन, मुझे शगुन अच्छे नहीं नजर आते। आज दिन भर मेरी आँख फड़कती रही। रात को मैंने बड़े ख्वाब देखे हैं। मुझे मालूम होता है कि आज जरूर कोई न कोई आफत आएगी। तुम भोजराज को जानती हो ना? (उर्दू)

प्रभा बोली-“नहीं बहिन, यह बात नहीं। मुझे शकुन अच्छे नहीं दिखाई देते। आज दिन भर मेरी आँख फड़कती रही। रात को मैंने बुरे स्वप्न देखे हैं। मुझे शंका होती है कि आज अवश्य कोई न कोई विघ्न पड़नेवाला है। तुम राणा भोजराज को जानती हो न?”

तुलना

(क) उर्दू पाठ में ‘बड़े ख्वाब’ हैं जबकि हिन्दी में ‘बुरे स्वप्न’-दोनों प्रयोग उचित हैं। उर्दू में ‘शगुन’ है और हिन्दी में ‘शकुन।’

(ख) ‘आफत’ को हिन्दी में ‘विघ्न’ से बदला गया है।

७. राणा महल में घुसे। औरतों में कोहराम मच गया। प्रभा सहेलियों के साथ बैठी हुई है। विसाल की जरा भर खुशी नहीं, मगर फिराक का बारे-गिराँ दिल को मसले डालता था यह हंगामा बरपा होते ही घबराकर उठ बैठी। सहेली से बोली-बहन वही हुआ जिसका मुझे डर था, सहेली ने कहा-‘चलकर तहखाने में छिप रहो’

प्रभा ने मतीन अंदाज से कहा—‘मैं तहखाने में छिप रहूँ और यहाँ खून की नदी बहने दूँ। मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं है।’

इतने में राव साहब हाँपते हुए आए और बोले, ‘बेटी प्रभा! राणा ने हमारे महल को घेर लिया है। तुम फौरन नीचे तहखाने में चली जाओ और दरवाजे बंद कर लो। अगर हम राजपूत हैं तो एक चित्तौड़ी भी जीता न जाएगा।’ (उर्दू)

राणा महल में घु गया। रनिवास में भगदर मच गई।

प्रभा सोलहों शृंगार किए सहेलियों के साथ बैठी थी। यह हलचल देखकर घबराई। इतने में रावसाहब हाँफते हुए आए और बोले—‘बेटी प्रभा! राणा भोजराज ने हमारे महल को घेर लिया है। तुम चटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बंद कर लो। अगर हम क्षत्रिय हैं तो एक चित्तौड़ी भी यहाँ से जीता न जाएगा।’ (हिन्दी)

तुलना

(क) ‘सोलहों शृंगार किए’—यह उर्दू में नहीं है। इसे हिन्दी में जोड़ा गया है।

(ख) ‘विसाल की जरा भर खुशी नहीं, मगर फिराक का बारे-गिराँ दिल को मसले डालता था’ यह अंश हिन्दी पाठ में नहीं है। इससे प्रभाव उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। यह सूक्ति प्रेमचंद की स्वाभाविक कहन-शैली का हिस्सा है। सामासिकता और मुहावरे के प्रयोग से वे प्रभाव करने में माहिर थे। हिन्दी अंश में इसका अभाव है।

(ग) उर्दू पाठ में सहेली के साथ प्रभा का संवाद है। वह संवाद प्रभा का व्यक्तित्व उभारता है। हिन्दी में उसे अकारण छोड़ दिया गया है।

(घ) उर्दू पाठ में छिपने के लिए ‘तहखाने’ में जाने के लिए कहा जाता है और हिन्दी में ‘ऊपर’ जाने के लिए।

८. छुरी के तले पड़ा हुआ जानवर जिस तरह कातिल की तरफ दर्दनाक निगाहों से देखता है उसी तरह प्रभा ने राणा की तरफ देखकर कहा—जिस झालावार की गोद में पली हूँ क्या उसे खून से रँगवा दूँ? (उर्दू)

कटार की नीचे पड़ा हुआ बलिदान का पशु जैसी दीन-दृष्टि से देखता है, उसी भाँति प्रभा ने रावसाहब की ओर देखकर कहा—जिस झालावार की गोद में पाली गई हूँ, क्या उसे रक्त से रँगवा दूँ?

तुलना

(क) उर्दू पाठ में ‘कातिल की तरफ दर्दनाक निगाहों से देखता है’ प्रयोग है। हिन्दी में इसके स्थान पर ‘बलिदान का पशु जैसी दीन-दृष्टि से देखता है’ प्रयोग है। अब, इन दोनों अंशों का अंतर देखे; ‘कालित की तरफ’—यह हिन्दी में नहीं आया है। हिन्दी पाठ में ‘बलिदान’ का प्रयोग है। ‘कातिल की

तरफ' की जगह 'बलिदान' का प्रयोग, भले ही विशिष्ट भाव उभारने के लिए प्रयुक्त हुआ हो, किन्तु एक सामान्यीकृत प्रयोग ही कहा जाएगा। क्योंकि कोई जानवर चाहे वह 'बलिदान' का हो या भूख मिटाने के लिए, हर स्थिति में उसकी आँखें दर्दनाक ही होंगी।

(ख) प्रभा की आँखों में समायी कातरता और मातृभूमि से प्यार उर्दू अंश में तुलनात्मक रूप से अधिक व्यंजित है। उर्दू में प्रयोग है—'पली हूँ।' जबकि हिन्दी में प्रयोग है—'पाली गई हूँ।' स्पष्ट है कि झालावाड़ से अपनापा 'पली हूँ' में अधिक है।

९. दूल्हे ने सर पीट लिया। (उर्दू)

मंदार कुमार निराशा से अचेत हो गया। (हिन्दी)

तुलना

(क) उर्दू पाठ में मुहावरे में बात कही गई है, हिन्दी में वह एक सामान्य कथन है हिन्दी में दृश्य खींचने का प्रयास है तो उर्दू में मंदार कुमार की बेचैनी को उभारने की कोशिश है।

१०. मैं मानता हूँ कि ये सरासर मेरी खुदगर्जी है। मैंने अपने जज्ब-ए-मुहब्बत के सामने तुम्हारे ख्यालात की परवाह न की। मगर मुहब्बत खुदगजरजी का दूसरा नाम है। मुहब्बत में इंसान को सिर्फ एक चीज नजर आती है और वह विसाले-यार है। मुझे यकीन कामिल था कि मैं अपनी खिदमत से, मुहब्बत से, अकीदत से, तुम्हें अपना बना लूँगा। खिदमत पत्थर को भी पिघला देती है। (उर्दू)

मैं मानता हूँ कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थान्धता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बढ़ी हुई स्वार्थपरता है, जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूँगा। (हिन्दी)

तुलना

(क) 'खुदगरजी' की जगह हिन्दी में 'स्वार्थपरता' का प्रयोग है। हिन्दी में इसके साथ 'बढ़ी हुई' का भी प्रयोग है।

(ख) हिन्दी पाठ में पूरी तरह वी प्रवाह और प्रभाव नहीं है जो उर्दू में है।

(ख) हिन्दी में 'खिदमत' को 'विनीत भाव' से बदला गया है दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं।

(ग) उर्दू पाठ में 'अपना बना लूँ, है जबकि हिन्दी में 'अपना लूँगा'; स्पष्ट है कि प्रसंगानुसार उर्दू पाठ का प्रयोग अधिक औचित्यपूर्ण है।

(घ) 'खिदमत पत्थर को भी पिघला देती है।' यह अंश हिन्दी में छोड़ दिया गया है। यह एक सार्थक प्रयोग था प्रभा को मनाने के निमित्त यह कथन पाठ में आया था।

(ङ) उपर्युक्त हिन्दी अंश 'मानसरोवर' (भाग-६, १९४६) से संकलित है। यही इसी रूप में

‘नवनिधि’ के विभिन्न संस्करणों में है। (प्रथम संस्करण तक इन पंक्तियों के लेखक की पहुँच नहीं हो पाई है।) किन्तु, डॉ० कमलकिशोर गोयनका द्वारा संपादित ‘प्रेमचंद कहानी रचनावली’ में हिन्दी अंश तनिक भिन्न रूप में है। वहाँ अंश इस प्रकार है—‘मैं मानता हूँ कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थान्धता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बढ़ी हुई खुदगरजी है, जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव से और प्रेमानुराग और श्रद्धा से तुमको अपना लूँगा।’ (प्रेमचंद कहानी रचनावली, खंड-२, पृ० ९८)

डॉ० गोयनका ने यह संदर्भ दिया है कि कहानी का पाठ ‘नवनिधि’ के प्रथम संस्करण (१९१७) से संकलित है। यानी, इसे मूल पाठ माना जाए। इस पाठ में ‘खुदगरजी’ का प्रयोग है जबकि ऊपर उद्धृत अंश में ‘स्वार्थपरता।’ ‘रचनावली’ के पाठ में प्रयुक्त ‘प्रेमानुराग’ और ‘श्रद्धा’ भी ऊपर उद्धृत अंश में नहीं है। ‘प्रेमानुराग’ की जगह वहाँ ‘प्रेम’ है।

डॉ० गोयनका द्वारा ही संपादित ‘नया मानसरोवर’ में इस अंश का एक और पाठ मिलता है वहाँ उक्त अंश इस प्रकार है—

“मैं मानता हूँ कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थान्धता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बढ़ी हुई खुदगरजी है, जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव से और प्रेमानुराग से तुमको अपना लूँगा।” (नया मानसरोवर, खंड-२, पृ० २०४)

उल्लेखनीय है कि डॉ० गोयनका ने कहानी के अंत में इस पाठ को ‘रचनावली’ की भाँति ‘नवनिधि’ के प्रथम संस्करण (१९१७) से संकलित बताया है। यानी, एक ही पाठ के दो भिन्न रूप! ध्यान दें, यहाँ ‘श्रद्धा’ को छोड़ दिया गया है। १९१७ में प्रकाशित पाठ की प्रामाणिक उपलब्धता के बिना इस संबंध में निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

११. काश! रावसाहब ने कोई स्वयंवर रचा होता तू मुझे इस सितमगिरी की जरूरत न होती। सारे राजपूताने में एक जवान भी ऐसा नहीं जो मेरा लोहा न मानता हो। मगर जब चारों तरफ के रास्ते बन्द हैं और उसने बेबहा रतन को जिस पर मेरा हक है एक दूसरा शख्स उठाये लिये जाता हो तो क्या मेरे लिए यही मुनासिब था कि खामोश बैठा देखा करता! (केवल उर्दू में)

१२. मुमकिन है मेरी तकदीर में मुहब्बत का सुख न लिखा हो। मुमकिन मैं अपनी तकदीर से जंग कर रहा हूँ। मगर तकदीर से लड़ना मर्दों का काम है। उस पर शाकिर होकर बैठ रहना मर्दों का काम नहीं। उस जंग में मेरी जीत होगी या हार उसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? अगर मुहब्बत का सिला कुछ मिलता है तो वह मुझे मिलेगा। उसका फैसला तुम्हारे हाथ है। (उर्दू)

संभव है मेरे भाग्य में प्रेमानंद भोगना न लिखा हो। यह मैं अपने कर्मलेख को मिटाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ, परन्तु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुझे इसमें सफलता होगी या नहीं, इसका फैसला तुम्हारे हाथ है। (हिन्दी)

तुलना

(क) उर्दू में प्रेमचंद का भाषिक तेवर देखें; वे लिखते हैं—‘मोहब्बत का सुख।’ इस प्रयोग में विविधता है। भाषायी सम्मिश्रण है। किन्तु, हिन्दी प्रयोग में यह खूबसूरती नहीं है। वहाँ ‘प्रेमानंद’ है। जो कि तुलनात्मक रूप से शुष्क एवं विविधता से शून्य है।

(ख) शेष अंश हिन्दी में नये सिरे से लिखा हुआ है। उर्दू पाठ में अपेक्षाकृत विस्तार है।

(ख) ‘अगर मुहब्बत का सिला कुछ मिलता है तो वह मुझे मिलेगा।’—यह अंश हिन्दी पाठ में रूपांतरित नहीं हुआ है। ‘मुहब्बत का सिला’ एक विशिष्ट प्रयोग है। हिन्दी में इसके स्थान पर सपाट ढंग से कथन है।

१३. राणा जरा देर वहाँ बैठे रहे। जब प्रभा ने कोई जवाब न दिया और राणा को उसके बुशरे से मालूम हुआ कि मेरा बैठना नागवार मालूम हो रहा है तो उठकर चले गये। (उर्दू)

राणा कुछ देर वहाँ बैठे रहे फिर उठकर चले गये। (हिन्दी)

तुलना

(क) हिन्दी पाठ में मितकथन है; किन्तु इस संक्षिप्त चित्रण में प्रभा का वह उल्लेख नहीं है जो उर्दू पाठ में है। हिन्दी पाठ में राणा का कुछ देर बैठना और फिर उठकर चला जाना, स्वतः है। किन्तु उर्दू में उसका आधार कथित है। और वह है—‘बैठना नागवार मालूम’ होना।

१४. पछताते हैं कि मैंने नाहक ये बला सर पर ली। (उर्दू)

वे पछताते हैं कि मैंने व्यर्थ यह अन्याय किया...(हिन्दी)

तुलना

(क) उर्दू पाठ का मुहावरा यह दर्शाता है कि राणा अपने निर्णय को अनावश्यक और व्यर्थ मान रहा है। वहाँ ‘पछतावा’ उपस्थित है। यह ‘पछतावा’ हिन्दी में भी है। किन्तु हिन्दी में अधिक गहराए हुए रूप में। हिन्दी पाठ में अपने कृत्य के ‘व्यर्थ’ होने का बोध है और अपने ‘अन्याय’ का भी। यह ‘अन्याय’ प्रभा की करुण स्थिति के साथ-साथ राणा के व्यक्तित्व के अनदेखे पक्ष को व्यक्त करता है। यह कचोट इसी तरह उर्दू में नहीं है।

१५. ईश्वर! वह दिन न आए कि मैं नंगे-कौम बनूँ! (उर्दू)

ईश्वर, वह दिन न आए कि मैं क्षत्रिय जाति का कलंक बनूँ। (हिन्दी)

तुलना

(क) दोनों अंशों में भाव-साम्य है। हालाँकि हिन्दी पाठ में वह अभिधात्मक रूप में है।

१६. प्रभा ने दीवार की तरफ ताकते हुए जवाब दिया—नहीं। (उर्दू)

प्रभा बोली—नहीं। (हिन्दी)

तुलना

(क) 'दीवार की तरफ ताकते हुए'-यह अंश हिन्दी पाठ में छोड़ दिया गया है। स्वभावतः इस अंश में समाहित भाव यानी प्रभा की निरूपायता, उदासी और पीड़ा से भी हिन्दी पाठ वंचित रह जाता है।

१७. राणा ने सहमी हुई निगाह से देखकर कहा-जैसी तुम्हारी मर्जी और चले गए। (उर्दू)

राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा 'जैसी तुम्हारी इच्छा।' राजकुमार उठकर चले गए। (हिन्दी)

तुलना

(क) दोनों अंशों में कोई अंतर नहीं है।

२०. मैंने आज तक आप से कोई सवाल नहीं किया है। पर आज एक मुसीबत में फँस गई हूँ। (उर्दू)

मैंने आज तक आपसे कोई विनती नहीं की पर आज एक ब्रह्म फाँस में फँस गई हूँ। (हिन्दी)

तुलना

(क) 'ब्रह्म फाँस' हिन्दी पाठ में विशेष आकर्षण भरता है। निश्चय ही 'मुसीबत' की तुलना में यह अधिक सटीक प्रयोग है।

२१. उसने फिर खिड़की से सर निकालकर आसमान की तरफ देखा। स्याह सतह पर तारे जगमगा रहे थे। तारीकी ने उन्हें खूब रोशन कर दिया था। प्रभा ने सोचा मेरे स्याह नसीब में रोशन तारे कहाँ हैं। मेरे लिए जिंदगी की खुशियाँ कहाँ हैं? यही तन्हाई की कैद झेलने के लिए जिंदा हूँ? रोने के लिए जीऊँ? ऐसी जीने से क्या फायदा? (उर्दू)

उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की तरफ देखा। काले पट पर उज्ज्वल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा-मेरे अंधकारमय भाग्य में दीप्तमान तारे कहाँ हैं? मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ हैं? क्या रोने के लिए जीऊँ? ऐसे जीने से क्या लाभ?

तुलना

(क) उर्दू पाठ में 'तारे' हैं और हिन्दी में 'उज्ज्वल तारे'।

(ख) 'तारीकी ने उन्हें खूब रोशन कर दिया था' और 'यही तन्हाई की कैद झेलने के लिए जिंदा हूँ' को हिन्दी पाठ में छोड़ दिया गया है। इन दो अंशों में पहला अंश खिड़की के बाहर के अंधकार को और दृश्यमान बनाने में सहायक था तो दूसरा अंश प्रभा के अकेलेपन को व्यंजित करने के लिए। इनके न होने से हिन्दी अंश उर्दू पाठ की तुलना में उन्नीस ठहरता है।

२२. उसने कटार की तरफ नजर जमाई। उससे हम आगोश होने के लिए जिगर को मजबूत किया। हाथ उठाया मगर न उठाया गया। इरादे में जोफ़ था। आँखें झुक गईं। सर में चक्कर आ गया। कटार हाथ से छूट कर जमीन पर गिर पड़ी। (उर्दू)

उसने कटार की तरफ आँखें जमाईं। हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूत किया। हाथ उठाया किन्तु न उठा; आत्मा दृढ़ न थी। आँखें झपक गईं। सिर में चक्कर आ गया। कटार से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। (हिन्दी)

तुलना

(क) उर्दू अंश के शाब्दिक रूपांतरण का प्रयास हिन्दी पाठ में देखा जा सकता है।

२३. प्रभा झुंझलाई-क्या सचमुच मैं बेगैरत हूँ? मैं राजपूत की बेटी होकर मरने से डरती हूँ? इज्जत खोकर बेहया जिया करते हैं। वह कौन सी आरजू है जिसने मुझे इतना कमजोर बना रखा है? क्या राणा की मीठी मीठी बातें? दुश्मन की दिलजोइयाँ? उन्होंने मुझे जानवर समझ लिया है। जिसे हम शिकार करके लाते हैं और तब कफस में बंद करके उस हिलाते हैं। काश उस जादूगर के सामने मेरी जबान खुलती। वह इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से दलीलें निकालकर उनका ऐसा जवाब देते हैं कि मैं बिलकुल बेजेबान हो जाती हूँ। हाय जालिम ने मेरी जिंदगी खाक में मिला दी। और अब मुझे यूँ घुला रहा है। क्या इसीलिए जिंदा हूँ कि उसके कफस का खिलौना बनूँ। (उर्दू)

प्रभा क्रुद्ध होकर सोचने लगी-क्या मैं वारस्तव में निर्लज्ज हूँ। मैं राजपूतनी होकर मरने से डरती हूँ? मान-मर्यादा खोकर बेहया लोग ही जिया करते हैं। वह कौन-सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है। क्या राणा की मीठी-मीठी बातें? राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है, जिसे फँसाने के पश्चात् हम पिंजरे में बंद करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपनी वाक्य मधुरता का क्रीड़ा स्थल समझ लिया है। वे इस तरह घुमा-घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियाँ निकाल कर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जबान बंद हो जाती है। हाय! निर्दयी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है और मुझे यों खेलाता है! क्या इसीलिए जीऊँ कि उसके कपट भावों का खिलौना बनूँ? (हिन्दी)

तुलना

(क) 'झुंझलाई' की जटिलता 'क्रोध' से व्यक्त नहीं हो सकती। 'झुंझलाई' में एक तरह की छटपटाहट है, लाचारगी है और स्वयं पर क्रोध भी। हिन्दी प्रयोग इस दृष्टि से उन्नीस ठहरता है।

(ख) 'राजपूत की बेटी' को हिन्दी में 'राजपूतनी' किया गया है।

(ग) 'वह कौन-सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है'-यहाँ प्रयुक्त 'आत्मा' उर्दू अंश में नहीं है।

(घ) 'दुश्मन की दिलजोइयाँ?'-यह अंश हिन्दी पाठ में नहीं है। इसी तरह, 'राणा मेरे शत्रु हैं' यह अंश केवल हिन्दी पाठ में है।

(ङ) 'काश उस जादूगर के सामने मेरी जबान खुलती'-यह अंश हिन्दी में नहीं आया है। हिन्दी में इसके स्थान पर स्वतंत्र प्रयोग है।

(च) 'मेरी जिंदगी खाक में मिला दी' यह अंश हिन्दी में मुहावरे की शक्ल में न होकर सपाट कथन के रूप में है।

२४. काश इस जादूगर के सामने मेरी जबान खुलती। (केवल उर्दू में)

२५. शंकर! मेरे कमजोर दिल को सँभालो और मरने के बाद मुझ रूस्वाई से बचाना। (उर्दू)

शंकर! मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो। मुझे कर्तव्य पालन का बल दो। (हिन्दी)

तुलना

(क) उपर्युक्त अंश का उत्तरार्द्ध हिन्दी में भिन्न ढंग से लिखा हुआ है। 'रूस्वाई से बचाना' में जो छटपटाहट है, जो अकथित है, वह 'कर्तव्य पालन का बल दो' के कथित से अधिक व्यंजक है। 'रूस्वाई' में कई भाव, कई बोध एक साथ जुड़े हैं। हिन्दी अंश इस तरह तुलनात्मक रूप से सपाट है।

२६. राजकुमार को देखकर उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि खौफ था। (उर्दू)

राजकुमार को देखकर उसे आनंद की जगह रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ। (हिन्दी)

तुलना

(क) 'रोमांचकारी भय' के प्रयोग से भाव-संगुंफन उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है, यह उर्दू के 'खौफ' से भी सहजता से व्यक्त हो जाता है।

२७. यह कौन सी शराफत है? (उर्दू)

यह कौन सी भलमनसी है। (हिन्दी)

तुलना

(क) 'भलमनसी' का ठेठ प्रयोग हिन्दी अंश को विशेष चमक प्रदान करता है।

२८. प्रभा—'दुनिया में सब कुछ अपनी मरजी के मवाफिक नहीं होता। जिस तरह मैं अपनी जिंदगी के दिन काट रही हूँ वह मेरा दिल ही जानता है। मगर लोक लाज भी तो कोई चीज है। दुनिया की निगाह में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी। अब राणा जिस तरह रखें उसी तरह रहूँगी। मैं मरते दम तक नफरत करूँगी, जलूँगी, कुढूँगी, जब यह जलन न सही जाएगी तो जहर का लूँगी, सीने में कटार मार कर मर जाऊँगी। मगर इसी घर में। इस घर से बाहर कदम न निकालूँगी।'

प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा—संसार में अपनी सब आशाएँ पूरी नहीं होतीं। जिस तरह यहाँ मैं अपना जीवन काट रही हूँ, वह मैं ही जानती हूँ; किन्तु लोक निंदा भी तो कोई चीज है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी। अब राणा जिस भाँति रखें उसी भाँति रहूँगी। मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूँगी, जलूँगी, कुढूँगी। जब जलन न सही जाएगी, तो विष खा लूँगी या छाती में कटार मार कर मर जाऊँगी; लेकिन इसी भवन में। इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूँगी।

तुलना

'प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा'—यह अंश हिन्दी में बढ़ाया गया है। शेष अंश उर्दू पाठ की पूरी तरह अनुवाद है।

२८. मुहब्बत के आदाब और आईन निराले हैं। अभी एक लम्हे पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी तरह उसके साथ चलने पर राजी न होती थी। रुस्वाई का खौफ, धर्म की जंजीरें फर्ज की दीवार माने थी। मगर उसे तलवार की जद में देखकर उसके लिए अपनी जान तक दे दी। शर्ते-वफा निबाह दी। मगर अपने कौल के मवाफिक उसी घर में। (उर्दू)

प्रेस के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण हुआ राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने पर उद्यत न होती थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी। परन्तु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपना प्राण अर्पण कर दिया। प्रीति की प्रथा निबाह दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में। (हिन्दी)

तुलना

(क) उपर्युक्त अंश को रूपांतरण का आदर्श उदाहरण कहा जा सकता है।

२९. फिर खून का फव्वारा निकला। दोनों धारें मिल गईं और हमरंग हो गईं। (उर्दू)

फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों धाराएँ मिल गईं और उनमें कोई भेद न रहा।

तुलना

(क) 'फव्वारा' और 'फुहार' एक दूसरे के पर्याय नहीं हो सकते। इसी अंतर से दोनों अंशों की भव्यता में अंतर आ जाता है।

उपर्युक्त तुलना के पश्चात् कहा जा सकता है कि हिन्दी रूपान्तरण में मूल पाठ को सुरक्षित रखने का यथासंभव प्रयास हुआ है। किन्तु, जहाँ-जहाँ भिन्नता है, वैसे स्थलों पर प्रायः मूल पाठ बेहतर है।

सम्पर्क-

हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय

भाषा विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

मो०: ९९३४२६०२३२

सम्मेलन पत्रिका

(शोध-त्रैमासिक)

भाग : १०७, संख्या-३
आषाढ-क्वार : संवत् २०७९
जुलाई-सितम्बर : सन् २०२२

प्रधान सम्पादक
विभूति मिश्र

सम्पादक
रामकिशोर शर्मा

हिन्दी साहित्य सम्मेलन • प्रयाग

१२, सम्मेलन मार्ग, प्रयागराज-३

विषय-सूची

सम्पादकीय

क्र.सं.	आलेख	लेखक	पृष्ठ
	आलेख		
१.	गोस्वामी तुलसीदास और 'पंचनामा'	प्रो० (डॉ०) सभापति मिश्र	७-१७
२.	काव्यत्व एवं नाटकत्व का संघर्ष	डॉ० प्रेमलता	१८-२६
३.	सामाजिक सांस्कृतिक संघर्षों में भाषा की भूमिका	डॉ० कृतिका सिंह	२७-३१
४.	वल्लभाचार्य के जगत् सम्बन्धी विचार	डॉ० विनम्र सेन सिंह	३२-३७
५.	निर्मल वर्मा का संस्कृति चिन्तन	डॉ० अखिलेश शंखधर	३८-४८
६.	'सीकरी के सन्त' कविवर रहीम का भक्ति-काव्य	डॉ० ज्योतीश्वर मिश्र	४९-५५
७.	हिन्दी उपन्यासों में किन्नर विमर्श	डॉ० सुमन फुलारा	५६-६०
८.	कमलेश्वर का 'नई कहानी' लेखन में मानवीय संवेदनात्मक निरूपण	अरविन्दकुमार	६१-६४
९.	प्रेमचन्द की कहानी 'राजपूत की बेटी' : उर्दू हिन्दी पाठ की तुलना	आशुतोष पार्थेश्वर	६५-७६
१०.	सूर साहित्य में ललित कलाएँ	डॉ० अजीत कुमार पटेल	७७-८३
११.	"मत्स्येन्द्र शक्ल की कविताओं में ग्रामीण- सामाजिक यथार्थ बोध"	अर्चना शुक्ला	८४-८७
१२.	जयशंकर प्रसाद और स्वच्छन्दतावाद	डॉ० रेणु बाला	८८-९५
१३.	हिन्दी आलोचना और उसका स्वरूप	डॉ० अरविन्द कुमार उपाध्याय	९६-१०४
१४.	विस्थापन : डूब और जुलूस	डॉ० संगीता पटेल	१०५-११०
१५.	रामकथा में चित्रकूट वर्णन	आत्माराम यादव	१११-११५